

DESPEDIDA DE MADRID.

JACARA DIVERTIDA Y CHISTOSA,

en que se refiere la melancólica y llorosa despedida que hizo de todos los barrios, plazas y plazuelas, calles, casas, vecinos y personas de la coronada villa de Madrid, un caballero mozo del Barquillo, llamado Paño Pardo, cuando fué á servir al rey nuestro señor en los presidios de África, por haber sido suelto de huesos y ligero de sangre; con todo lo demás que verá el curioso lector.

Primera parte.

En el eminente patio
de la gran cárcel de Corte,
casa la mas recogida
que en España se conoce.

Alterada la barriga
con mortales trasudores:
suelto de tripas el vientre,
granizando los calzones.

De rodillas ante un jarro
de la taberna de Roque,

con el sombrero á las cinco
y la cabeza á las once.

Aquel valeroso chusco,
aquel cicatero jóven,
el valiente Paño Pardo
mariscal de los bribones.

Aquel, á quien el Barquillo
le coronó de favores
por ser de todas las chulas
el mas cicatero Adonis.

Aquel, en fin, que una tarde
tirando la oreja á Jorge,
cayó en las uñas de los
contrarios de los ratones.

Viendo que por sus virtudes,
milagros y fundaciones
á Oran le envian por tierra
por ver los aires que corren.

Y que la fuerte cadena
el otro dia á las once;
las tres anadas cantando
empezaba su galope.

Vertiendo por sus ojos
una cántara de arropo;
de Madrid, córte de España,
de esta suerte despidióse.

A Dios generosa villa,
á Dios república noble;
tesoro de bellezas,
madre de las perfecciones.

A Dios jardin oloroso,
en cuyos verdes primores,
el que lo tiene lo gasta,
y el que lo guarda lo esconde.

A Dios lucidas parroquias,
donde los muertos sin voces
duermen á pierna tendida
y se quitan de cuestiones.

A Dios piadosos conventos
donde suelen á las doce
dar una sopa que alegra
los humanos corazones.

A Dios gran plaza mayor,
encanto de las naciones,
en ti mueren los ahorcados,
y en ti viven los ladrones.

A Dios taberna del Cojo,
en cuyos santos rincones
el órgano enjuagan siempre
lacayos y compradores.

A Dios plaza de los Toros
donde el verano se corren,
y muchas niñas por verlos
suelen vender los colchones.

A Dios gran puerta del Sol
donde la fruta se coge,

que Anton Martin al cabo
hace salir los colores.

A Dios plazuela del Rastro
nombrada por todo el orbe,
á donde ván por carnero
algunos que son mayores.

A Dios casa de la Inclusa,
donde los niños recogen
que se conciben despacio,
pero nacieron de golpe.

A Dios noble calle Angosta,
refugio de pecadores,
¡ó cuántos por tus vecinas
tomando están las unciones!

A Dios famosos Corrales
donde ván muchos simplones
que entienden tanto de aquello
como de enfrenar ratones.

A Dios cárcel de la Villa,
á Dios cárcel de la Córte
donde sientan las costuras
á los majitos trotones.

A Dios cárcel del vicario,
en donde las niñas ponen
á los que juegan con ellas.
y luego dicen que.... nones.

A Dios Avapies del alma,
cuyas damas como flores
suelen dar á sus maridos,
por plumajes alcornoques.

A Dios Barquillo adorado,
en cuyo barrio á las once
convidaba yo á las ninfas
á dos cuartos de gigote.

A Dios maravillas,
cuyos majos fumadores
andan desnudos de ropa
y cargados de rejones.

A Dios calle de Hortaleza
con las cuatro esquinas dobles,
el mejor cuartel que tienen
los gatos á media noche.

A Dios hospital famoso
de Anton Martin, casa noble,
donde se vomita cuanto
por allá fuera se come.

Antes que á tomar vuelva
tus ayudas y jaropas
permita Jesus que vaya
a las minas del azogue.

A Dios famosa Galera
en donde alli se recogen
todo género de chuscas,
de cigarro y de rejones.

A Dios ilustres tabernas,
á Dios ricos bodegones
donde todo cuesta un ojo,
y el que no suda no come.

A Dios señoras usias,
las de rizo y papillote,
con mucha harina en el pelo;
pero sin camisa el cofre.

A Dios, á Dios camaradas,
á Dios compañeros nobles,
Dios os dé tanta salud
como á Gil que de Dios goce.

Al decir estas palabras,
alzando el jarro de golpe
se fué por abajo y dijo:
muy buen provecho señores.

SEGUNDA PARTE.

CARTA QUE ENVIÓ DESDE ORAN A ESTA CORTE PAÑO PARDO Á
su amigo Perico Pata Gorda, amonestándole que no se case.

Generoso Periquiño,
el de la evilla dorada,
con el capote raído
y la montera calada.

Amigo el mas cicatero
de cuantos juegan la taba,
querido de las doncellas,
(si es que las hay en España.)

Me alegraré que estés bueno,
hijo mio de mí alma,
en compañía de toda
la gatuna retaguardia.

Yo, bendito sea Dios,
en esta tierra lozana
me mantengo fresco, y ruede
que lo demas es bobada.

Ya he sabido que en la Corte
grande revolucion anda,
y que han declarado guerra
á todas las maturrangas.

Ellas se tienen la culpa,
pues tanto que decir daban,
estuviéranse rezando
que nadie las inquietara.

Ello cosas son del mundo,
todo, Perico, se acaba;
ayer fuimos, y hoy no somos,
hay hijo! parece chanza.

He sabido este correo
que con Felipa te casas:
hombre, ¿estás endemoniado?
¿tienes ojos en la cara?

¿No ves los tiempos que corren?
¿no ves el pan que caro anda?
¿no ves que cada peseta
cuesta un ojo de la cara?

Si lo haces porque Felipa
te mantenga, aqueso es maula,
que hay corozas y hay azotes,
mira Perico no caigas.

Mas para que abras los ojos,
y sepas donde te encajas,
escucha en esta cartilla
lo que los casados pasan.

Casase un hombre de bien
que ocho ó nueve reales gana,
si trabaja, que sino
por Dios que no coge blanca.

Lo primero, necesita
empeñarse hasta las calzas
para vestir á la novia,
y para poner la casa.

Despues en la Vicaría
pagar las licencias santas,
que algunos por descasarse
las pagarían dobladas.

104
En el día de la boda,
todo cuanto tienen gastan,
en la merienda y las cenas,
en violines y flautas.

Aquellos días primeros
le sabe muy bien la cama,
se levanta al medio día,
se pasea y se regala.

Acábanse en fin los cuartos,
vá á trabajar, si lo halla,
dá á su muger el dinero,
y ella en rosquillas lo gasta.

Pide luego para carne,
y él dice: esposa del alma,
¿no te di ayer dos pesetas?
vamos con tiento, hermana.

Buen dinero es dos pesetas,
miren qué cuatro de plata:
para vizcochos no tengo
si me levanto con gana.

Muger, vamos poco á poco,
ó andará la zurribanda:

¿qué zurribanda, borracho?
¿conmigo esas palabradas?

Bien me lo decia á mí
mi comadre que Dios haya
que eres un picaro chulo,
sin vergüenza y sin alma.

A bien que no soy tan fea,
que en saliendo yo á la plaza
no faltará quien me diga
por hay te se pudra, muchacha.

Ha picara, vil nacida,
¿hacerme carnero tratas?
Sí, grandísimo borracho.
Ahora lo verás, aguarda.

Saca el marido un garrote
y la cabeza la raja
y luego el pobre cornudo
que pagar tiene el curarla.

Otras á los cuatro meses
para no trabajar nada,

les dicen á los maridos
¡ay hijo, yo estoy preñada!

¡Jesus hijal! ¿qué me cuentas?
Si, bien mio de mi alma
se me ha antojado un vesugo,
anda por ét á la plaza.

Mira que no tengo un cuarto,
y que camisa me falta.
¿Qué importa que andes en cueros?
haz lo que te digo, marcha.

Llegóse el día del parto,
son las diez de la mañana,
y empieza á decir; hay hijo
que los dolores me asaltan,

Anda vé por la comadre,
llama á la tia Tomasa,
enciende lumbre volando,
no seas necio, despacha.

Aquí el pobre majadero,
como un azogado anda,
desde el patio á la cocina,
desde la alcoba á la sala.

Ea, que ya nace el niño,
maldita sea su casta,
es parecido á su padre
como el huevo á la castaña,

Luego se sigue el batéo
y el baile en accion de gracias,
y en músicas y danzantes
un mayorazgo se gasta.

Otras si van por carnero
á sus maridos los clavan:
otras sisan lo que pueden,
otras ni cosen ni laban.

Otras se van á fandangos,
otras siempre á la ventana;
mal fuego de Dios en todas,
que las quemén las entrañas.

Amigo Perico mio,
mira que yo te hablé al alma,
toma mi consejo y huye,
que te pierdes si te casas.

FIN.